

УДК 004.738

DOI 10.5281/zenodo.15676575

Научная статья

ИСТОРИКО-ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ЭКОСИСТЕМ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ

HISTORICAL AND LOGICAL ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF DIGITAL ECOSYSTEMS FOR EDUCATION

ПОПОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА,

*Московский государственный университет технологий и управления
имени К.Г. Разумовского.*

POPOVA EKATERINA ANDREEVNA,

*Moscow State University of Technology and Management named
after K.G. Razumovsky.*

В статье исследуется проблема развития цифровых экосистем в образовании, начиная с корреспондентского обучения и заканчивая современными технологиями. Обсуждаются ключевые этапы, такие как влияние пандемии COVID-19 на цифровую трансформацию образовательной среды и внедрение новых педагогических подходов. Выявляются факторы, способствующие эволюции цифровых экосистем, включая глобализацию и информационные технологии. Основными выводами являются изменения в подходах к обучению и взаимодействию участников образовательного процесса, которые подчеркивают важность интеграции цифровых экосистем для повышения доступности и качества образования. Акцентируется необходимость обучения цифровым навыкам и развития персонализированных подходов к обучению для достижения эффективных результатов в эпоху цифровизации.

The article examines the problem of the development of digital ecosystems in education, starting with correspondence education and ending with modern technologies. Key stages are discussed, such as the impact of the COVID-19 pandemic on the digital transformation of the educational environment and the introduction of new pedagogical approaches. The factors contributing to the evolution of digital ecosystems, including globalization and information technology, are identified. The main findings are changes in approaches to learning and the interaction of participants in the educational process, which emphasize the importance of integrating digital ecosystems to improve the accessibility and quality of education. The need for digital skills training and the development of personalized learning approaches is emphasized in order to achieve effective results in the era of digitalization.

Ключевые слова: цифровые экосистемы, образование, дистанционное обучение, цифровизация, инновации, интерактивность, академическая практика, анализ данных.

Key words: digital ecosystems, education, distance learning, digitalization, innovation, interactivity, academic practice, data analysis.

В последние годы наблюдается заметный рост интереса к образовательным экосистемам, акцентированному на их влиянии на образовательный процесс и результаты обучения. Особенно важным это стало в контексте глобальных изменений, вызванных цифровизацией и стремлением экономик стран к инновационному развитию. Создание и

развитие образовательных экосистем выступают необходимым условием для подготовки специалистов, способных эффективно работать в условиях быстро меняющегося мира. Этот процесс привлекает внимание исследователей, педагогов и менеджеров в области образования как в России, так и за рубежом.

В рамках данного исследования поставлена цель проанализировать этапы развития цифровых экосистем в образовании, начиная с корреспондентского обучения и заканчивая современными технологиями, такими как искусственный интеллект и аналитика больших данных. Это позволит выявить ключевые характеристики и изменения в методах преподавания и взаимодействия участников образовательного процесса.

Используя историко-логический подход, планируется систематизировать полученные данные и выстраивать их в логическую последовательность, что поможет лучше понять сущность и динамику изменений в образовательной среде и сформировать обоснованные выводы о перспективах их дальнейшего развития.

Такой анализ критически важен по нескольким причинам. Во-первых, он дает возможность не только зафиксировать факты, полученные в результате изучения научно-педагогических источников, но и понять их взаимосвязь, выявить причинно-следственные связи, что крайне важно для разработки эффективных образовательных стратегий. Во-вторых, он позволит перейти от описания фактов к их объяснению на основе глубинного анализа, что значительно расширит наше понимание образовательного процесса. И, наконец, будет возможность прогнозировать будущие тенденции на основе исторического контекста, что поможет образовательным учреждениям и политикам принимать более обоснованные решения.

Значение цифровых экосистем для образования заключается в том, что они обеспечивают доступность знаний, персонализированное обучение, интерактивность, сотрудничество, инновации, мониторинг прогресса и развитие цифровых навыков, тем самым изменяя образовательный процесс в лучшую сторону.

Цифровые экосистемы играют ключевую роль в образовательном процессе магистрантов, особенно в контексте их исследовательской деятельности. Цифровая экосистема предоставляет магистрантам инструменты и ресурсы, которые помогают им во всех этапах исследовательского процесса: от создания и управления электронными базами данных до разработки экспериментальных протоколов и моделирования данных, магистранты могут использовать специализированные программы и платформы, которые помогают им в эффективном выполнении исследовательской работы [11, с. 1056].

Рассмотрим пять этапов развития образовательной цифровой экосистемы (табл. 1):

Таблица 1. Этапы развития образовательной цифровой экосистемы

Этап	Годы	Условное название этапа	Суть представлений об образовательной цифровой экосистеме
I	Начало 1917 года	Корреспондентское обучение	Дистанционное обучение с использованием почтовой рассылки учебных материалов и обратной связи
II	Конец 1980-х	Телевидение, кино и радио	Использование массовых медиа (кино, радио, ТВ) для передачи образовательного контента
III	1982 год	Появление интернета	С появлением интернета в 1982 году формируется виртуальный мир, наполненный новыми связями, такими как онлайн игры, социальные сети, соединяющие его с реальным миром [5, с. 109].

IV	2000-2020 годы	Появление технологий	Внедрение систем управления обучением, мобильных технологий, развитие персонализации
V	2020	Развитие дистанционного обучения в пандемию	Интегрированная цифровая среда с комбинированием синхронного и асинхронного обучения, цифровая педагогика

Первый этап. Корреспондентское обучение.

Корреспондентское обучение – это форма дистанционного образования, которая позволяет обучаемым получать учебные материалы и выполнять задания, не посещая учебное заведение. Эта концепция начала развиваться в конце XIX – начале XX века и стала одной из первых попыток организовать дистанционное образование. В первые годы своего существования корреспондентское обучение распространялось через рассылку учебников и материалов по почте, что сделало его доступным для людей, не имеющих возможности учиться в традиционных учебных заведениях. По мере развития этого подхода в 1930-1940-х годах, особенно в США и Европе, корреспондентские курсы начали предлагаться многими университетами и колледжами, что способствовало их популярности.

Структура корреспондентского обучения обычно включает учебные материалы, такие как книги, задания и тесты, которые студенты получают по почте. Обучающиеся взаимодействуют с преподавателями через почту или телефон, получая обратную связь на выполненные задания и консультации по мере необходимости. Оценка знаний также производится дистанционно, что требует от студентов высокой степени самодисциплины и мотивации для успешного завершения курсов.

Среди преимуществ корреспондентского обучения следует отметить его доступность, что особенно важно для жителей отдаленных и сельских районов. Однако данный подход имеет и свои недостатки, такие как отсутствие личного общения с преподавателями и однокурсниками, что может негативно сказываться на мотивации, а также ограниченные возможности для проведения практического обучения в определенных специальностях. Но, к сожалению, данный вид обучения не был воспринят обществом и не получил поддержки со стороны государства [9, с. 186].

Второй этап. Телевидение, кино и радио.

Кино: В 1910 году был впервые представлен каталог фильмов, предназначенных для обучения. На протяжении следующего десятилетия, к 1920 году, в многие образовательные программы стали интегрироваться современные для того времени технические средства, такие как слайды и кинофильмы. Эти материалы широко использовались в учебных аудиториях.

Радио: В 1920-х годах мир радио начал активно включаться в образовательный процесс, когда радиостанции стали вещать учебные программы. Это стало значительным прорывом, так как студенты получили возможность учиться, не выходя из своих домов, и воспринимать информацию в режиме реального времени. Таким образом, радио стало первым массовым медиа, которое стало использоваться для передачи образовательного контента, расширяя доступ к знаниям для широкой аудитории.

Телевидение: В 1950-х годах образовательные программы начали активно появляться на телевидении, и многие университеты и колледжи начали использовать его как средство для проведения лекций и семинаров. Телевидение внесло революционные изменения в процесс обучения, позволяя создавать учебные материалы, насыщенные визуальным контентом. Это значительно повысило интерес студентов и сделало обучение более захватывающим, что способствовало более глубокому пониманию изучаемых тем.

В России неоднократно пытались внедрить дистанционное обучение с учётом зарубежного опыта: с помощью радиолекций (1932 год), радиокурсов (1943 год), телевизионных уроков (1960-1970 годы) [6, с. 121].

Как считает А. А. Абусупьянова, эти новшества внедрялись медленнее в сельских, региональных и отдаленных районах и обычно были доступны не всем в домашних условиях, а также не были специально адаптированы для целей обучения. Идеи эффективности и производительности быстро распространялись по мере индустриализации, возникла потребность в стратегиях и технологиях обучения, которые могли бы напрямую и эффективно охватить большое количество обучающихся. Этой социальной цели и послужили кино, радио и телевидение [7, с. 103].

Тем не менее, обучение через радио и телевидение имело один значительный минус – отсутствие прямого взаимодействия между учителями и учащимися. Истинная революция в сфере образования началась с приходом интернета, который значительно упростил коммуникацию между преподавателями и студентами.

Третий этап. Появление Интернета.

Создание Всемирной паутины Тимом Бернерсом-Ли в Швейцарии произвело революцию в обмене информацией.

В XXI в. доступность для населения персональных компьютеров и подключения к сети Интернет делают реализацию дистанционного обучения ещё проще, удобнее и быстрее [10, с. 36].

Термин «дистанционное образование» был официально использован в 1892 году Университетом Висконсин-Мэдисон, и с развитием технологий его внедрение ускорилось. Активная разработка понятия «дистанционное образование» в педагогической теории происходила в 1960-х – 80-х гг. XX в., когда в западных исследованиях возникло множество теоретических подходов и концепций в данной сфере [3, с. 22].

Особенно заметно влияние цифровизации на сферу образования. Одним из главных преимуществ цифровизации образования является доступность образовательных ресурсов и информации [8, с. 1381].

Цифровизация образования приводит к значительным изменениям не только в самой системе образования, но и на рынке труда, а также в образовательных стандартах. В результате меняются требования к знаниям и умениям, которые должна приобретать современная молодежь, формируются новые компетенции, актуальные для экономики и общества будущего. Цифровизация ориентирована на перестройку образовательного процесса, на изменение традиционной роли педагога, делая её более технологичной и адаптивной.

С одной стороны, цифровизация ставит под сомнение и даже разрушает устоявшиеся методические подходы, которые были унаследованы из прошлого и долгое время служили базой для школьного образования. С другой стороны, она открывает возможность доступности информации в самых различных форматах – не только текстовом, но и звуковом, визуальном, что значительно расширяет возможности восприятия и обучения.

Доступ к разнообразной информации требует от обучающихся и педагогов постоянного поиска, отбора и оценки релевантного и интересного контента. Это, в свою очередь, предполагает необходимость высокой скорости обработки данных и гибкости в их использовании. Следовательно, цифровизация образования приводит к фундаментальной и качественной перестройке системы обучения.

Педагоги сейчас должны уметь эффективно использовать новейшие технологические инструменты и огромные, практически безграничные, информационные ресурсы, чтобы сделать образовательный процесс более современным и продуктивным. Например, технологии виртуальной реальности предоставляют уникальные возможности – можно применять циф-

ровые тренажёры и симуляторы, которые не требуют физического нахождения в конкретном месте, тем самым расширяя спектр изучаемых технологий и навыков.

Кроме того, технологии мобильного обучения дают возможность учиться в любое удобное время и в любом месте, что делает образовательный процесс более гибким и доступным для разных категорий обучающихся. Это позволяет людям совмещать учебу с работой или другими жизненными активностями и обеспечивать непрерывное образование на протяжении всей жизни.

Четвертый этап. Появление технологий.

Начиная с середины 1998 г. термин «дистанционное образование» «уступает место» термину «дистанционное обучение» [1, с. 77].

К 1990-м годам появилась концепция «информационного пространства», позволяющего учащимся активно взаимодействовать друг с другом. Появились системы управления ранним обучением, положившие начало переходу к организованному онлайн-образованию. Разработка первых массовых открытых онлайн-курсов привела к изменению доступа к образованию.

В 1990-е годы информатизация образования рассматривалась как одно из главных направлений модернизации отечественной системы образования.

В 1993 году была принята «Программа информатизации образования в Российской Федерации на 1994-1995 гг.». Под информатизацией образования в ней понималось не просто внедрение в учебный процесс нового содержания и новых технологий, а создание «мощной информационной инфраструктуры».

2000-е годы ознаменовались стремительным развитием образовательных технологий, в том числе широким внедрением Blackboard и аналогичных платформ. Появились мобильные технологии, позволяющие проводить обучение в любом месте и в любое время

Платформы социальных сетей начали интегрироваться в образовательные процессы. Первые Массовые открытые онлайн курсы получили широкое распространение благодаря курсам таких преподавателей, как Джордж Сименс, Стивен Даунс и Дэйв Кормье в Канаде.

Появились современные цифровые образовательные экосистемы, объединяющие различные технологии в единую среду – персонализированные траектории обучения стали возможны благодаря адаптивным технологиям и подходам, основанным на данных.

Использование информационных технологий помогает улучшить образовательную деятельность, увеличивает качество процесса обучения и повышение эффективности индивидуальной деятельности обучающихся [4, с. 34].

Пятый этап. Развитие дистанционного обучения в пандемию.

Пандемия COVID-19 ускорила цифровую трансформацию в образовании во всем мире. Пандемия COVID-19, начавшаяся в конце 2019 года и продолжавшаяся на протяжении 2020-2021 годов, стала катализатором массовой цифровой трансформации в образовании по всему миру. Изоляция и ограничения на передвижение вынудили учебные заведения перейти на дистанционное обучение, что привело к резкому увеличению использования цифровых экосистем. Платформы для видеоконференций, такие как Zoom и Microsoft Teams, стали основными инструментами для проведения уроков, лекций и семинаров. Учебные заведения начали активнее внедрять системы управления обучением, такие как Moodle и Blackboard, которые обеспечивали доступ к учебным материалам и организовывали взаимодействие между учащимися и преподавателями.

В период пандемии COVID-19 образовательная цифровая экосистема трансформировалась в интегрированную среду, где разные цифровые инструменты и платформы взаимодействуют для поддержки обучения. Использование систем управления обучением обеспечивало доступ к учебным материалам, а видеоконференции стали основным средством общения между студентами и преподавателями. Это привело к более персонализированным подходам

в обучении, сочетанию синхронного и асинхронного обучения, а также к развитию цифровой педагогики, что в целом способствовало улучшению качества образовательного процесса и адаптации к новым условиям.

Эти изменения не только позволили продолжить образовательный процесс в условиях пандемии, но и открыли новые горизонты для интерактивного и персонализированного обучения. Результаты пандемии демонстрируют, что цифровые экосистемы стали неотъемлемой частью образовательного ландшафта, вызывая соответствующие изменения в методах преподавания и восприятия знаний в будущем. Завершение пандемического периода не ознаменовалось возвратом к офлайн-формам обучения [2, с. 77].

Историко-логический анализ развития цифровых экосистем для образования имеет важную значимость. Он позволяет системно проследить этапы, изменения, выявить ключевые причины и закономерности.

Важным толчком для этих изменений стала цифровизация, которая ускорила из-за пандемии COVID-19. Это привело к тому, что цифровыми экосистемами стали пользоваться намного чаще, а также повысился интерес к новым способам преподавания. Современные цифровые платформы помогают студентам лучше взаимодействовать друг с другом и с преподавателями, а также поддерживают их в научной и исследовательской работе.

Особенно важную роль цифровые экосистемы играют для магистрантов, которым требуется более глубокое и самостоятельное изучение материала, активное участие в исследовательских проектах и постоянный доступ к актуальным научным ресурсам.

В целом, использование цифровых экосистем в образовании помогает сделать обучение качественнее и эффективнее, подстраивать его под нужды каждого учащегося и развивать образовательные системы в современном мире.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Варганова И.В. Эволюция организационных форм дистанционного обучения в российском образовании // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. 2010. № 3 (5). С. 71-79.
2. Великая Т.В. Цифровизация образовательной деятельности в период коронавирусной инфекции // Наука. Культура. Общество. 2022. № 2. С. 70-80.
3. Зубарева Н.П. Эволюция понятия "дистанционное образование" // Известия ВГПУ. 2021. № 6 (159). С. 22-28.
4. Красовская Л.В., Исабекова Т.И. Использование информационных технологий в образовании // Научный результат. Педагогика и психология образования. 2017. № 4 (14). С. 22-28.
5. Никулина Т.В., Стариченко Е.Б. Информатизация и цифровизация образования: понятия, технологии, управление // Педагогическое образование в России. 2018. № 8. С. 107-113.
6. Пьянников М.М. К вопросу об истории дистанционного образования // Ученые записки ЗабГУ. Серия: Педагогические науки. 2011. № 5. С. 119-124.
7. Пронь К.С., Абусупьянова А.А., Анцыфорова Л.Ю. История развития цифровых технологий в системе образования // Молодой исследователь Дона. 2022. № 3 (36). С. 101-105.
8. Темирхажиев М.И. Влияние цифровизации на систему образования // Экономика и социум. 2024. № 1 (116). С. 1380-1383.
9. Тарасова А.В. Исторический обзор дистанционного обучения в России и за рубежом // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2021. № 1 (41). С. 183-188.
10. Хусяинов Т.М. История развития и распространения дистанционного образования // Педагогика и просвещение. 2014. № 4. С. 30-41.
11. Чванова М.С. Функциональные возможности цифровой образовательной экосистемы для активизации исследовательской и инновационной деятельности магистрантов // Вестник ТГУ. 2023. № 5. С. 1043-1062.

Поступила в редакцию: 27.05.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Попова Е.А., 2025.